

TA'LIM KLASTERLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA KELAJAK O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH

Ataxanov Xamidullo Kozimjonovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Ushbu maqola kelajak o'qituvchilarini tayyorlashda pedagogik ta'lim klasterlari (PTK) faoliyatini rivojlantirishning tizimli tahliliga bag'ishlangan. Maqola xalqaro sifat standartlari talablariga javob beruvchi raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun amaliyotga yo'naltirilgan o'quv rejaları va kompetensiyaviy baholash tizimini joriy etish zarurligini asoslaydi.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Данная статья посвящена системному анализу развития деятельности кластеров педагогического образования (КПО) в подготовке будущих учителей. Статья обосновывает необходимость внедрения практико-ориентированных учебных планов и компетентностной системы оценки для подготовки конкурентоспособных кадров, отвечающих требованиям международных стандартов качества.

TRAINING FUTURE TEACHERS BASED ON THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL CLUSTER ACTIVITIES

This article is dedicated to a systematic analysis of the development of Pedagogical education cluster activities in the training of future teachers. The article substantiates the necessity of introducing practice-oriented curricula and a competency-based assessment system for the training of competitive personnel who meet the requirements of international quality standards.

Zamonaviy ta'lim tizimining modernizatsiyasi sharoitida ta'lim klasterlaridan foydalanish global miqyosda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy foydaga qaratilgan sanoat klasterlaridan farqli o'laroq, pedagogik klasterning asosiy maqsadi — inson salohiyatini oshirish va ta'lim sifati orqali ijtimoiy foydani ta'minlashdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) ma'lumotlariga ko'ra, inklyuziv va sifatli ta'limga erishish (SDG 4) uchun dunyo bo'yicha o'qituvchilarning keskin

yetishmovchiligi kuzatilayotgan bir paytda, klaster asosidagi uzluksiz kasbiy rivojlantirish modellari o'qituvchilarning ham nazariy, ham amaliy kompetensiyalarini bir vaqtning o'zida takomillashtirishga imkon beradi. Bu esa ta'limni global mehnat bozori talablariga moslashtirishda asosiy mexanizm hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida Pedagogik ta'lim klasteri (PTK) modelini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan bo'lib, bu oliy ta'lim, umumiy o'rta ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyalashgan ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Ammo, klasterning samaradorligi uning ishtirokchi subyektlarining (OTM, maktab) xususiy manfaatlarini umumiy manfaatga (sifatli inson kapitaliga) xizmat qilishini ta'minlashga bog'liq. Klaster tizimini joriy etishdagi asosiy nazariy muammo – o'qituvchining kasbiy rivojlanishidagi uzluksizlik va uzviylikning parchalanganligini bartaraf etishdir.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda klaster yondashuvidan foydalanish global miqyosda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy va sanoat klasterlaridan farqli o'laroq, pedagogik klasterning asosiy maqsadi foyda olish emas, balki inson salohiyatini va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ijtimoiy foydani ta'minlashdir. Klaster tizimining samaradorligi, avvalo, o'qituvchi malakasining darajasiga bog'liq bo'lib, an'anaviy, markazlashtirilgan kasbiy rivojlantirish dasturlariga nisbatan, klaster asosidagi uzluksiz rivojlantirish modellari o'qituvchilarning ham nazariy, ham amaliy kompetensiyalarini bir vaqtning o'zida takomillashtirishga imkon beradi⁴⁵.

O'zbekiston Respublikasida Pedagogik ta'lim klasteri (PTK) modelini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Bu, xususan, O'zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi va 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmonida aks ettirilgan. Klaster asosidagi uzluksiz pedagogik ta'limni yo'lga qo'yish vazifasi oliy ta'lim, umumiy o'rta ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyalashgan ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Klaster tuzilmalari o'qituvchilarga yangi g'oya va bilimlarni birgalikda o'rganish uchun innovatsion platforma yaratadi, bu esa kelajak o'qituvchilarini tayyorlashda klaster modelini zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarni integratsiyalashtiruvchi samarali mexanizm sifatida qo'llash zarurligini ko'rsatadi⁴⁶. Ayni paytda, Chirchiq davlat pedagogika universiteti (CHDPU) tomonidan ishlab chiqilgan Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri (PTIK) modeli mavjud ta'lim tizimidagi, xususan, ta'lim

⁴⁵ Otaboev Mukhsinjon Mukimjonovich. Cluster As Innovative Approach To Pedagogical Education // Journal of Positive School Psychology. 2022, Vol. 6, No 10, 4500-4508.

⁴⁶ Ходжамкулов У.Н. Педагогик таълим инновацион кластерининг илмий-назарий асослари // педагогика фанлари докт.дисс. Тошкент. 2021. – 204.

oluvchilar sonining o'sishi va resurslarni taqsimlash o'rtasidagi mutanosiblikning buzilishi kabi kamchiliklarni yengib o'tishga qaratilgan strategik tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Klaster faoliyatining samaradorligi uning ishtirokchi subyektlarining (OTM, maktab, ishlab chiqarish) xususiy manfaatlarining umumiy manfaatga (sifatli inson kapitalini oshirishga) xizmat qilishini ta'minlashga bog'liq⁴⁷. Agar oliy ta'lim muassasasi faqat o'z reytingini oshirishga, maktab esa faqat bitiruvchilarni OTMga kiritishga maqsad qilsa, klaster modeli kutilgan samarasini bermaydi. Nazariyaga ko'ra, OTM-Maktab hamkorligining pirovard maqsadi o'qituvchining kasbiy rivojlanishining uzluksizligi va ta'lim sifatining oshirishini ta'minlashdir⁴⁸.

Pedagogik ta'lim klasterlari faoliyatini rivojlantirish xalqaro miqyosda kuzatilayotgan keskin global ehtiyojlarga javob berish zaruriyati bilan ham izohlanadi. Birlashgan millatlar tashkilotining 2030 yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG 4) doirasida inklyuziv va sifatli ta'limga erishish uchun dunyo bo'yicha 44 million boshlang'ich va o'rta maktab o'qituvchilari yetishmaydi. Bu defitsit, ayniqsa, o'rta ta'limda (talabning 70% yetishmovchiligi) keskin bo'lib, ta'lim infratuzilmasi va o'quvchi-o'qituvchi nisbatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda⁴⁹.

Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD) tomonidan olib borilgan TALIS (Teaching and Learning International Survey) tadqiqotlari ta'limni shakllantirayotgan asosiy tendensiyalar (iqtisodiy o'sish, iqlim o'zgarishi, jamiyatning individuallashuvi va xilma-xilligi) sharoitida o'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishning muhimligini ta'kidlaydi⁵⁰. Bu tendensiyalar ta'lim tizimidan shaxsni fuqaro va professional sifatida rivojlantirishni talab qiladi. Shu bois, klaster tizimining joriy etilishi faqatgina milliy talabni qondirish emas, balki global mehnat bozori va xalqaro sifat standartlariga (SDG 4) mos keladigan kadrlar tayyorlashga qaratilgan davlat siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi.

YUNESKO tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar klaster asosidagi davomiy kasbiy rivojlantirish modellarining o'qituvchi malakasini raqobatbardosh kadr darajasiga olib

⁴⁷ Mukhamedov, G. I., Khodjamkulov, U. N., Shofkorov, A. M., & Makhmudov, K. S. (2020). Pedagogical education cluster: content and form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 250-257.

⁴⁸ Khodjamkulov U. Necessity and conditions for forming a cluster of Pedagogical education (on the example of the Education system of Uzbekistan) // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 05, 2020ISSN: 1475-7192/ <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I5/PR2020657>

⁴⁹ <https://teachertaskforce.org/what-we-do/Knowledge-production-and-dissemination/global-report-teachers>
Toshtemirova, S., Koshanova, N., Khaydarova, Z., Ilmurodova, F., Sadullaeva, M., & Nurmukhammadova, D. (2025). INTEGRATIVE PEDAGOGY AND DIDACTIC MODELS IN TEACHING HISTORY THROUGH ISLAMIC EDUCATION: INSIGHTS FROM UZBEKISTAN. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 63-76. <https://doi.org/10.15575/jpi.v11i1.44967>

⁵⁰ OECD (2019), *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*, TALIS, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>.

chiqishda samarali ekanligini tasdiqlaydi⁵¹. Bundan tashqari, klasterlarning rivojlanishi kelajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt (AI) texnologiyalariga oid kompetensiyalarni (etika, mas'uliyatli foydalanish) o'zlashtirishini talab qiladi, bu borada Finlyandiya va Koreya Respublikasining tajribalari namuna bo'lmoqda. Klaster samaradorligini oshirish uchun texnologik asoslarni rivojlantirish juda muhim. Chunki global miqyosda boshlang'ich maktablarning yarmidan kamrog'i pedagogik ehtiyojlar uchun IT resurslariga ega. Shu sababli, ta'lim klasterlarini tashkil qilishning texnologik asoslariga (infratuzilma va resurslarni integratsiyalash) alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Klaster tizimi pedagogik ta'limdagi uzluksizlik va uzviylik muammolarini hal qilish uchun asosiy mexanizm hisoblanadi. Qator soha olimlarning qayd etishicha, o'qituvchining kasbiy rivojlanishi uzluksiz bo'lishi kerak bo'lgan holda, mavjud nazariy qarashlar hali ham parchalangan va diskret xususiyatga ega. Klaster modeli nazariya (OTM) va amaliyot (maktab-laboratoriyalar) o'rtasidagi integratsiya va barcha ta'lim bosqichlari (MTM, umumiy o'rta, oliy ta'lim) o'rtasidagi uzviylik va tizimlilik orqali bu parchalanganlikni bartaraf etadi⁵².

Misol sifatida S.A. Toshtemirova tomonidan taklif qilingan tarix o'qitish klasteri uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarini qamrab oladi. Xususan, tarixiy tafakkurni rivojlantirish faqat OTM yoki maktabning yuqori sinflarida emas, balki Maktabgacha ta'lim (MTM) bosqichida boshlanishi kerak. Tadqiqotlarda MTM uchun "Ilk qadam" davlat dasturiga qo'shimcha ravishda ishlab chiqilgan parsial dasturlar va Sensor bekat metodi orqali bolalarda tarixiy tasavvur (obrazli fikrlash) va tarixiy ongni shakllantirish muhimligi asoslangan. Agar MTMdayoq bolalarda tarixiy vaqt, makon va jarayon kabi fundamental kategoriyalarga oid tasavvurlar shakllantirilmasa⁵³, keyingi bosqichlarda, ayniqsa OTMda yuqori darajadagi tahliliy kompetensiyalarni shakllantirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun, klasterning muvaffaqiyati fundamental tayyorgarlikning nechog'liq erta va tizimli boshlanishiga bog'liq ekani isbotlangan. Klasterning asosiy vazifasi OTMda olingan nazariy bilimni amaliy faoliyat (maktab-laboratoriyalar) bilan uzviy bog'lashdan iborat.

⁵¹ UNESCO. Global Citizenship Education: Topics and learning objectives. 2015.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993>; UNESCO. What you need to know about global citizenship education, 2025. unesco.org

⁵² Тоштемурова С.А.Кластерли ёндашув асосида таълим сифатини ошириш // педагогика фанлари бўйича фалс.докт.дисс. Тошкент. 2021. – 198.

⁵³ Toshtemirova, S. A. Klaster tizimida tarix fanlarini integrativ o'qitishning modifikatsion metodikasi. Pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss... Chirchiq, 2025. 291 6.

Ta'lim klasterlari faoliyatining ilmiy asosi didaktik madaniyat va kompetensiyaviy yondashuv paradigmalarining integratsiyasidan iborat. Didaktik madaniyat o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi integral sifat bo'lib, u motivatsion-qadriy, texnologik-innovatsion va shaxsiy-ijodiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat bilim va metodik ko'nikmalar yig'indisi, balki pedagogik faoliyatdagi yuksak etika va qadriyatlarga sodiqlikni ham qamrab oladi.

Klasterning asosiy metodologik talabi ta'limdagi "bilimga oid paradigma"ni "kompetentlikka oid paradigma" bilan almashtirishdir. Bunda o'qituvchi roli "bilim uzatuvchi"dan "o'rganishga yordam beruvchi (fasilitator)"ga o'zgaradi.

Tadqiqotlar kelajak o'qituvchilari uchun kreativlik, kritik fikrlash, kommunikativlik, kollaboratsiya va madaniy kompetentlikdan iborat 5K modelining zarurligini asoslaydi⁵⁴.

Kelajak o'qituvchilarini tayyorlash metodikasini takomillashtirishda xalqaro tajribalar, xususan, Yevropa va Osiyodagi yetakchi modellardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Germaniyada universitet-maktab hamkorligi nazariya va amaliyot orasidagi bo'shliqni (theory-practice gap) bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. "Maktabni qabul qilish" (School Adoption) modelida talaba-o'qituvchilar butun maktabdagi darslarni o'tish orqali chuqur amaliy tajriba oladi⁵⁵. Finlyandiya modelida esa ta'kidlangandek, faol o'rganish (active learning), onlayn kurslar, mentorlik va shaxsiy rivojlanish loyihalari (personal development project) asosida o'qituvchilar tayyorlanadi, bu esa ularni o'z tashkilotida innovatsiyalarni joriy etishga undaydi⁵⁶.

O'zbekistondagi "4+2" amaliyoti va aynan shu nazariya-amaliyot bo'shlig'ini tizimli ravishda, uzluksiz reflektiv nazorat orqali bartaraf etishga qaratilgan milliy javob mexanizmi hisoblanadi. Klaster yondashuvi asosida kelajak o'qituvchilarini tayyorlash transmilliy hamkorlik, madaniyatlararo savodxonlik, raqamli texnologiyalar, reflektiv pedagogika va global fuqarolik ta'limi elementlari bilan transformatsiya qilinadi

Ta'lim klasterlarini tashkil etish tizimli yondashuvni talab qilib, uch bosqichli faoliyatni o'z ichiga oladi:

- 1) Tuzilish (asosiy subyektlarni aniqlash);
- 2) Integratsiya (vertikal va gorizontal texnologik zanjirlarni yaratish);
- 3) Optimallashtirish va barqarorlikni ta'minlash (reflektiv monitoring).

⁵⁴ O'sha manba.

⁵⁵ Global Report on Teachers (2023). Teacher Task Force. <https://teachertaskforce.org/what-we-do/Knowledge-production-and-dissemination/global-report-teachers> (Мурожаат санаси: 04.11.2025).

⁵⁶ Robin Straub, Timo Ehmke. Quality in Teacher Education and Professional Development. 1st Edition. 2021. P. 14-19.

Vertikal integratsiya (OTM-Tadqiqot Instituti) real vaqt rejimida aloqa va resurslar almashinuvini ta'minlaydi. Gorizontalar zanjirlar esa (turli OTMlar yoki maktablar o'rtasida) qo'shma tadqiqot va metodik tajriba almashinuvini kuchaytiradi.

Olib borilgan tahlillar natijalari klaster tizimida kelajak o'qituvchilarini tayyorlashning samaradorligini oshirish uchun quyidagi strategik xulosalar va tavsiyalarni taqdim etadi:

OTM o'quv rejalarida nazariyaga ajratilgan soatlar ulushini kamaytirish va uning o'rniga dala amaliyoti, arxiv amaliyoti, muzey pedagogikasi, tarixiy loyihalashtirish kabi amaliy modullar ulushini oshirish lozim. Bu amaliy modullar talabalarda tadqiqotchilik va amaliyotga transfer qilish kompetensiyasini mustahkamlaydi.

Talabalarni faqatgina aniq faktlarni yodlash emas, balki tahlil qilish, ijodiy yondashish va muammolarga yechim topa olish qobiliyatlari (kompetensiyalar) asosida baholash tizimini joriy etish zarur.

PTK faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shuningdek, klaster markazlarini zamonaviy IT texnologiyalar va moddiy-texnik baza bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Klasterlar doirasida amaldagi o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun innovatsion modul va treninglarni joriy etish, hamda "4+2" amaliyotida reflektiv pedagogika (tengdoshlar tomonidan tahlil, amaliyotni tahlil qilish) mexanizmlarini kuchaytirish kerak. Bu uzluksiz metodik yordam bitiruvchilarning kasbiy faoliyatga moslashuvini osonlashtiradi.

O'tkazilgan tizimli tahlillar kelajak o'qituvchilarini tayyorlashda pedagogik ta'lim klasterlari faoliyatini rivojlantirish global ehtiyojlarga va milliy strategik maqsadlarga javob beruvchi transformatsion mexanizm ekanligini tasdiqladi. Klasterning asosiy yutug'i — u nazariy bilimga asoslangan an'anaviy paradigmani kompetensiyaviy yondashuvga almashtirishga xizmat qiladi, bunda o'qituvchi "bilim uzatuvchi" emas, balki "fasilitator" sifatida shakllanadi. Klaster tizimining samaradorligi uning OTM, maktab va MTM kabi barcha bosqichlarni qamrab oluvchi vertikal va gorizontalar integratsiyasiga bog'liq bo'lib, bu integratsiya nazariya va amaliyot (maktab-laboratoriyalar) o'rtasidagi bo'shliqni tizimli ravishda bartaraf etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Otaboev Mukhsinjon Mukimjonovich. Cluster As Innovative Approach To Pedagogical Education // Journal of Positive School Psychology. 2022, Vol. 6, No 10, 4500-4508.
2. Ходжамкулов У.Н. Педагогик таълим инновацион кластерининг илмий-

- назарий асослари // педагогика фанлари докт. дисс. Тошкент. 2021. – 204.
3. Mukhamedov, G. I., Khodjamkulov, U. N., Shofkorov, A. M., & Makhmudov, K. S. (2020). Pedagogical education cluster: content and form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 250-257.
 4. Khodjamkulov U. Necessity and conditions for forming a cluster of Pedagogical education (on the example of the Education system of Uzbekistan) // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 05, 2020 ISSN: 1475-7192/ <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I5/PR2020657>
 5. <https://teachertaskforce.org/what-we-do/Knowledge-production-and-dissemination/global-report-teachers>
 6. Toshtemirova, S., Koshanova, N., Khaydarova, Z., Ilmurodova, F., Sadullaeva, M., & Nurmukhammadova, D. (2025). INTEGRATIVE PEDAGOGY AND DIDACTIC MODELS IN TEACHING HISTORY THROUGH ISLAMIC EDUCATION: INSIGHTS FROM UZBEKISTAN. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 63–76. <https://doi.org/10.15575/jpi.v11i1.44967>
 7. OECD (2019), *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*, TALIS, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>.
 8. UNESCO. Global Citizenship Education: Topics and learning objectives. 2015.
 9. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993>; UNESCO. What you need to know about global citizenship education, 2025. unesco.org
 10. Тоштемирова С.А. Кластерли ёндашув асосида таълим сифатини ошириш // педагогика фанлари бўйича фалс. докт. дисс. Тошкент. 2021. – 198.
 11. Toshtemirova, S. A. Klaster tizimida tarix fanlarini integrativ o'qitishning modifikatsion metodikasi. Pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss... Chirchiq, 2025. 291 б.
 12. Global Report on Teachers (2023). Teacher Task Force. <https://teachertaskforce.org/what-we-do/Knowledge-production-and-dissemination/global-report-teachers>.
 13. [Robin Straub](#), [Timo Ehmke](#). Quality in Teacher Education and Professional Development. 1st Edition. 2021. P. 14-19.